

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE HABILIDADES SOCIO-COMUNICATIVAS.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331272>

Camila Andrea Cima Durán ¹Universidad Adventista de Chile,
camilacima@alu.unach.cl
<https://orcid.org/0009-0008-7600-8881>

Bárbara Anaís Cruces Morales ²Universidad Adventista de Chile,
barbaracruces@alu.unach.cl

Belén Francisca Ortiz Jara ³Universidad Adventista de Chile,
belenortiz@alu.unach.cl
<https://orcid.org/0009-0009-3788-2936>

Matías Ignacio Riquelme Ortega ⁴Universidad Adventista de Chile,
matiasriquelme@alu.unach.cl

Camila Noemí Urra Torres ⁵Universidad Adventista de Chile,
camilaurrat@alu.unach.cl
<https://orcid.org/0009-0004-5639-0594>

Resumen

La investigación se basa en evaluar el desarrollo de la identidad docente en formación a través de las habilidades socio-comunicacionales en estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial y Educación General Básica de la UNACH, quinto año, las cuales son necesarias para la formación de la identidad docente, con la importancia de desarrollarse hábilmente en contextos pedagógicos y sociales para una correcta labor profesional. La investigación es de tipo cualitativa con un diseño etnográfico, la cual busca identificar mediante mallas curriculares y prácticas pedagógicas, asignaturas de formación profesional y práctica al igual que serán entrevistados ocho docentes con respecto al desarrollo de las habilidades en sus clases.

Palabras Claves: Formación docente, habilidades socio-comunicativas, identidad docente, formación en pedagogías

¹ Estudiante de Pedagogía en Educación General Básica mención Lenguaje y Comunicación, Facultad de Educación, Universidad Adventista de Chile

² Estudiante de Pedagogía en Educación General Básica mención Matemática, Facultad de Educación, Universidad Adventista de Chile.

³ Estudiante de Pedagogía en Educación General Básica mención Lenguaje y Comunicación, Facultad de Educación, Universidad Adventista de Chile

⁴ Estudiante de Pedagogía en Educación General Básica mención Matemática, Facultad de Educación, Universidad Adventista de Chile.

⁵ Estudiante de Pedagogía en Educación General Básica mención Lenguaje y Comunicación, Facultad de Educación, Universidad Adventista de Chile.

La investigación se basa en evaluar el desarrollo de la identidad docente en formación a través de las habilidades socio-comunicacionales en estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial y Educación General Básica de la UNACH, quinto año, las cuales son necesarias para la formación de la identidad docente, con la importancia de desarrollarse hábilmente en contextos pedagógicos y sociales para una correcta labor profesional. La investigación es de tipo cualitativa con un diseño etnográfico, la cual busca identificar mediante mallas curriculares y prácticas pedagógicas, asignaturas de formación profesional y práctica al igual que serán entrevistados ocho docentes con respecto al desarrollo de las habilidades en sus clases.

ANTECEDENTES

La investigación se centró en evaluar las brechas y habilidades socio-comunicativas en estudiantes de quinto año de Pedagogía en Educación General Básica y Pedagogía en Educación Diferencial en la UNACH, habilidades necesarias para la formación de la identidad docente. Los perfiles de egreso de las carreras buscan que los estudiantes adquieran competencias para su desempeño profesional. Según Matus Rodríguez (2013), la identidad docente se entiende como un proceso no lineal, dinámico y continuo, que va más allá de la obtención del título profesional, de la formación académica, de las experiencias y eventos personales.

Asimismo, las habilidades socio-comunicativas son consideradas fundamentales por Vanegas Ortega & Fuentealba Jara (2019), pues la labor docente se lleva a cabo en un entorno social y abarca interacciones con la comunidad educativa. Los futuros docentes descubren su rol profesional a través de diversas experiencias en el entorno escolar, que incluyen observación, análisis de clases, generación y aplicación de estrategias de enseñanza, gestión de aula y jefatura de curso.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La identidad docente es un proceso dinámico que se construye a través del desarrollo de habilidades y experiencias durante la formación académica. De acuerdo con Vanegas Ortega & Fuentealba Jara (2019), es un proceso continuo impactado por factores personales, profesionales y contextuales. De este mismo modo, Aristizábal Fúquene (2019) señala que las habilidades comunicativas, expresivas, el lenguaje verbal y no verbal son esenciales para la formación docente, ya que facilita la comunicación efectiva, la empatía y la expresión auténtica de conocimientos.

De acuerdo con lo anterior, Linares Sánchez (2021), señala que la pedagogía teatral promueve habilidades de expresión oral y corporal en los futuros docentes, beneficiando la articulación, la psicomotricidad y otras habilidades relacionadas. Implementar esta estrategia en la formación de estudiantes de pedagogía fortalecería dichas habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Existen diversas técnicas para mejorar las habilidades socio-comunicativas en programas de estudios de pregrado, en vista de que Yáñez & Valdés-León (2020); citado en Rivera Calderón et al. (2021) mencionan que una competencia comunicativa adecuada a partir de la expresión oral es crucial para el desarrollo del pensamiento lógico y social, el que se trabajó durante la investigación, en el focus group de estudiantes y entrevistas de los docentes. De manera similar, Mendoza-Ponce et al. (2017) indica que la comunicación oral es objeto de análisis y transformación para el desarrollo de las clases.

La orientación del desarrollo de los docentes en formación es esencial. De esta manera, según el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (2021), el Marco para la Buena Enseñanza, en su estándar 2, descriptor 2.2, destaca la importancia de habilidades de investigación, comunicación, pensamiento crítico, ética y rigurosidad disciplinaria. Al igual que en el dominio B, el estándar 6 descriptores 6.2 resalta el fomento de habilidades sociales en los estudiantes: escucha, empatía y asertividad. Por lo tanto, es crucial que los docentes adquieran estas habilidades y la adapten al contexto de los estudiantes.

Los docentes deben comunicarse claramente con sus estudiantes, colegas y padres, como señala Gutiérrez Torres & Buitrago Velandia (2019), deben facilitar entornos de no agresión y respeto. Además, Escobar Medina (2015), enfatiza comprender la interacción estudiante-profesor para el aprendizaje. En relación a las habilidades socio-comunicativas del profesor, Gómez Vahos et al. (2019) destacan el papel importante del profesor como mentor y el valor del conocimiento del alumno en su desarrollo.

En cuanto a la resolución de conflictos, Laudadio & Mazzitelli (2019) señalan que los maestros con habilidades socio-comunicativas pueden ayudar a resolver conflictos de manera efectiva al fomentar una comunicación abierta y encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Esto contribuye a mejorar el ambiente de aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

Las habilidades socio-comunicativas también desempeñan un papel importante en el desarrollo de la identidad docente y en la interacción con la comunidad escolar. Mejía (2022) enfatiza que la inclusión del desarrollo de la identidad docente en los programas de

formación garantiza la preparación de los maestros frente a los desafíos educativos y asegura una enseñanza de calidad. También Pillen, Beijaard y Brok (2013) citados en Vanegas Ortega & Fuentealba Jara (2019) destacan que la identidad es la experiencia y el significado de la misma, la cual tiene como objetivo formarse a base de competencias, así lo menciona Sutcliffe et al. (2005), citado en Icarte & Labate (2016) el uso de estas competencias a través del currículum tiene la finalidad de formar óptima y socialmente en educación. Además, Lamus de Rodríguez et al. (2023) menciona que las distintas situaciones, facilitan el desarrollo y crecimiento individual y las capacidades para afrontar con inteligencia emocional.

La identidad del docente en formación, como señala Cepeda-Sánchez, (2023), se basa en la autorreflexión y el autoconocimiento, dando énfasis a la comunicación efectiva, es así como Brand Fonseca et al. (2023) indica que el lenguaje tiene la posibilidad de producir cambios, generando gran importancia en la formación docente.

Objetivos

La investigación tuvo como objetivo general evaluar el desarrollo de la identidad del docente en formación a través de las habilidades socio-comunicativas en estudiantes de quinto año de las carreras de Pedagogía en Educación General Básica y Pedagogía en Educación Diferencial, Universidad Adventista de Chile.

Por otro lado, los objetivos específicos del mismo fueron:

- Analizar las asignaturas que permiten el desarrollo de la identidad docente a través de las habilidades socio-comunicativas.
- Caracterizar las experiencias de los estudiantes en relación con la identidad docente a través del desarrollo de las habilidades socio-comunicativas presentes en sus prácticas y asignaturas.
- Reconocer las contribuciones de los docentes para el desarrollo de las habilidades socio-comunicativas en la formación de la identidad docente.

Dimensión de la investigación

Con el fin de cumplir los objetivos de la investigación, se plantean las tres dimensiones necesarias para su análisis. Estas dimensiones se seleccionan partiendo por la importancia de la identidad del docente, debido a que se debe conocer uno mismo, para conocer así a los estudiantes, generando como lo menciona Caballero y Bolívar (2015) un

aporte y una sensación de pertenencia dentro de un ámbito disciplinario, lo que permitirá generar instancias de reflexión tanto individual como colectiva.

Además, es fundamental la comunicación efectiva, para lo cual es crucial contar con habilidades socio-comunicativas desarrolladas, facilitando así una buena interacción con los estudiantes y pares profesionales, es así como el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (2017) fomenta tácticas que impulsen la efectividad de la comunicación en el ámbito profesional, enfocándose en mejorar las habilidades interpersonales.

Estas consideraciones abarcan la formación docente, la cual contribuye a un trabajo profesional para mantener una línea pedagógica que busca elevar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para esto es esencial tener profesionales que se conozcan y puedan identificar características propias en los demás de la identidad y el poder utilizarlas para comunicarse efectivamente.

Dimensión A, Identidad Docente: La identidad docente, según Caballero y Bolívar (2015), es una evolución, resultado de un proceso de socialización personal. Se construye a través de un relato personal, así lo menciona Fuentes Reza et al. (2020) los profesores reflexionan sobre su experiencia para mejorar su práctica. Además, Alonso Sáez et al. (2015) destacan que esta se forma mediante la socialización con normas y valores. González Alfaya et al. (2019) señala que está influida por la historia individual y es un proceso continuo. Se entiende como una negociación que se da entre la identidad heredada y la buscada señalada por Mielles-Barrera et al. (2019). Así también, se describe como una transacción, que se da entre la identidad asumida y la que se le atribuye, Buitrago-Bonilla & Cárdenas-Soler, (2017).

Dimensión B Habilidades Socio-comunicativas: Estas habilidades son planteadas por González (2018) como competencias académicas y profesionales vitales para una formación integral, estas permiten una comunicación efectiva. Es importante que el docente adquiera dichas habilidades al momento de ingresar al aula para que el contenido sea recepcionado de forma correcta. Se concuerda con lo señalado por Pompa & Pérez (2018), como se citó en León (2022), quien indica el realce de estas habilidades en los docentes, siendo indispensables para cualquier interrelación, adecuando está al contexto de los educandos, puesto que es necesario que el docente sea capaz de poseer un vocabulario técnico, utilizando distintos medios de comunicación incluyendo el lenguaje

verbal y no verbal, así como diferentes métodos de aprendizaje que capten la atención de los estudiantes.

Dimensión C Formación Docente: La formación inicial de docentes, según García (2015) implica adquirir conocimientos, habilidades y valores esenciales para enseñar en un contexto específico. Es relevante adaptarse a los desafíos de la globalización y los cambios sociales, implementando tendencias y teorías pedagógicas que mejoren la calidad de la educación. Asimismo, Costa et al. (2015) destaca la importancia de la epistemología de la práctica como modelo de formación docente, citando a autores en su artículo cómo Schön (1997) y Tardif (2002).

DISEÑO METODOLÓGICO

Método

El enfoque de la investigación fue de carácter cualitativo, según Behar (2008) citado en Corona Lisboa (2018) su objetivo es proporcionar mejor comprensión, significado e interpretación subjetiva al que el ser humano se ve expuesto en su cultura. Cerrón (2019) señala que la investigación cualitativa es pertinente para la educación, puesto que permite desarrollar mejoras en la estructura social de la formación de la comunidad educativa. Se basa en la promoción de ideas, acciones, conocimientos y materiales que modifican el proceso, además el investigador cualitativo funciona como un actor social, puesto que participa e interactúa con los investigados.

Por otro lado, tuvo una orientación etnográfica tomando el carácter de las entrevistas y focus group pertenecientes a este modelo, ya que según O'Reilly (2005) citado en Cortés-López (2020) permite un contacto directo con los objetos de estudios, realizando preguntas, escuchando sus respuestas y así respetando sus experiencias personales. Con lo anterior se puede concluir que la etnografía se presenta como una perspectiva fundamental dentro de la investigación cualitativa, ya que de acuerdo con Ortiz Montañez et al. (2016) permite analizar la praxis de individuos o grupos considerando el contexto, las condiciones y la estructura en la explicación del fenómeno social.

Muestra

Las personas de estudio fueron estudiantes de nivel superior, entre veintiún y treinta años de edad, sin restricciones de sexo, género, grupo étnico, que se encuentran en el quinto año de su carrera y habiendo aprobado todas las asignaturas de práctica según su malla curricular. Los participantes son 8 estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, entre ellos 1 hombre y 7 mujeres y de la carrera de Pedagogía en

Educación General Básica fueron 5 participantes de ellos 4 mujeres y 1 hombre, todos pertenecientes a la Universidad Adventista de Chile, ambas carreras comparten dentro de su plan de estudios asignaturas en común. Por eso, también se entrevistó a 4 docentes, entre ellos 2 hombres y 2 mujeres del área de formación general y a 6 del área de prácticas, contando con 4 mujeres y 2 hombres.

Se trabajó con las siguientes asignaturas que tributan a la obtención de datos relevantes para la investigación: Orientación Educacional, Comunicación Efectiva, Interculturalidad en el Aula, Convivencia Escolar y Ciudadanía, Didáctica e Innovación Educativa, Gestión de Aula, Psicología del Desarrollo y todas las prácticas de ambas carreras.

El criterio utilizado para la selección de los docentes entrevistados fue la revisión de las asignaturas anteriormente señaladas que tributan a las áreas de formación general y prácticas, acorde a las dimensiones, por lo que se solicitaron entrevistas a aquellos que dictan cada disciplina. En total, la muestra correspondió a la cantidad de diez docentes, los cuales firmaron al igual que los estudiantes un consentimiento informado para garantizar la seguridad y confidencialidad de sus respuestas.

Instrumentos de recolección de información

Se analizaron los programas de estudio de las carreras seleccionadas buscando determinar la promoción del desarrollo de habilidades socio-comunicativas e identidad docente. Según Gómez et al. (2017), la revisión instrumental como herramienta mejora el conocimiento, vocabulario e interpretación disciplinaria. Esto implica seleccionar, leer, analizar, extraer y sintetizar información relevante, permitiendo identificar el conocimiento y una base teórica. Según Hurtado (2008) citado en Núñez & Villamil (2017), la revisión documental recopila información sobre un tema identificando variables relacionadas.

El instrumento de evaluación pasó por un proceso de revisión por parte de la universidad, que incluyó la obtención de consentimientos éticos para la validación de las preguntas. Se seleccionaron tres especialistas, incluyendo un metodólogo, un lingüista y un experto en el área trabajada, de acuerdo a las necesidades de la investigación para lograr la confiabilidad y validez a nivel cualitativo (Martínez, 2006).

Se trabajó con grupos focales donde el facilitador del grupo formuló preguntas abiertas y guiadas para explorar las experiencias de los estudiantes en relación con su identidad docente y al desarrollo de las habilidades socio-comunicativas durante sus prácticas para obtener respuestas más detalladas. Según Silveira et al. (2015), este

enfoque permite promover el diálogo entre los entrevistados que comparten experiencias. Por esto, Piza et al. (2019) destaca la importancia de tener un grupo heterogéneo con puntos de vista, experiencias, emociones y expectativas compartidas.

Se evaluaron a través de entrevistas el progreso de habilidades socio-comunicativas y se reconocieron las contribuciones de los docentes en la enseñanza. La entrevista capta la apropiación individual de la vida colectiva, así lo menciona Sordini (2019) como un enfoque para comprender las percepciones sobre las habilidades implementadas. Además, Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia (2017) consideran aspectos cognitivos, sociales y personales para comprender la experiencia del sujeto de estudio. Se aplicó a docentes de diferentes especialidades en pedagogía, abarcando áreas de formación general y prácticas.

Técnicas de análisis de información

Para la recolección de la información se trabajó por medio de instrumentos de investigación, tales como la entrevista semiestructurada y el trabajo con grupos focales, ya que proporcionan un método directo y personalizado para recopilar datos e información relevante. Díaz Bravo et al. (2013) destaca que la entrevista es especialmente beneficiosa en estudios descriptivos y en las fases exploratorias, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos.

En la investigación cualitativa, la entrevista se caracteriza por varios elementos claves, su propósito principal es obtener información precisa sobre un tema específico, centrándose en los significados que los entrevistados atribuyen a los temas en cuestión. Durante la entrevista, el entrevistador debe mantener una actitud activa, interpretando continuamente el discurso del entrevistado para lograr una comprensión profunda.

Procedimiento

Las entrevistas a docentes se realizaron de manera individual y presenciales en las dependencias de la universidad, por otra parte, se llevaron a cabo cuatro grupos focales, separando a las carreras en dos grupos cada una, en los que en primera instancia participaron los estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial siendo cinco estudiantes en la primera sesión y en la segunda sesión tres, en cuanto a Pedagogía en Educación General Básica se separaron en la tercera sesión tres estudiantes y en la última sesión dos, en donde todos los grupos focales se realizaron de manera presencial.

Sobre la presentación de resultados, estos se hicieron en función del reporte empírico, el cual consistió en resaltar las frases o comentarios que tanto los docentes como los estudiantes expresaron, resaltando de manera explícita y fiel a la expresión de la

persona en función de las preguntas efectuadas de esta forma se cumple con trabajar la interpretación desde la realidad de los participantes.

RESULTADOS

Se analizaron, a través de la revisión documental, los planes y programas de las asignaturas del área de práctica de ambas carreras, tales como Práctica Inicial, Intermedias y Profesional, así como también las del área de formación general, tales como: Comunicación Efectiva, Interculturalidad en el Aula, Orientación Educacional, Convivencia Escolar y Ciudadanía, Psicología del Desarrollo, Gestión de Aula, Didáctica e Innovación arrojaron los siguientes resultados:

Dimensiones analizadas

Resultados en función de las entrevistas a docentes

Dimensión de Identidad Docente

Las entrevistas revelaron aspectos destacables en las asignaturas de práctica. Se identificó la necesidad de mejorar la calidad de las prácticas docentes en relación con su cantidad. Los entrevistados coincidieron en que, aunque hay suficientes prácticas, es fundamental enfocarse en elevar su calidad. Por ello mencionaron que *“en número sí es suficiente, pero yo creo que va más allá, es la calidad propia de la práctica que se está teniendo”*.

Dimensión de Habilidades socio-comunicativas

Los docentes propusieron promover la reflexión, el pensamiento crítico y las habilidades socio-comunicativas en el quehacer docente. Reconociendo su importancia a través de los estándares y competencias señaladas en los programas. Destacando la necesidad de más instancias de reflexión para que los estudiantes superen dificultades de auto reflexión y se enfoquen menos en aspectos administrativos. Los docentes mencionaron: *“Mayor reflexión, a los estudiantes les cuesta reflexionar en torno a su propia experiencia”*.

Los profesores resaltaron la importancia de los centros de práctica en el desarrollo de los futuros docentes, destacando que los docentes son modelos y establecen vínculos con los estudiantes, ante eso se destacó que *“falta bastante en mejorar coordinación, diálogos, tiempos con los colegios y para todo uno necesita tiempo y recursos”*. lo cual

implica invertir y comprometerse más para mejorar la coordinación, el diálogo y asignar recursos adecuados. Esto fortalecerá la formación docente y beneficiará a los estudiantes.

Dimensión de Formación Docente

En el área de formación general, coincidieron en que el educador es un modelo, diciendo que *“el profesor universitario es la imagen que van a replicar los estudiantes”*. Se destacó la importancia de responder a la diversidad y desarrollar habilidades socio-comunicativas, un docente mencionó: *“debo ser capaz de atender a la diversidad sin importar las barreras del otro”*, así también: *“La identidad se construye mediante valores, conductas y habilidades. Los docentes pueden orientar, pero la identidad ya existe en cada individuo”*.

Los docentes del área práctica destacaron deficiencias en las horas asignadas y sugieren asignar más tiempo. Además, resaltaron la importancia de implementar actividades prácticas como estudios de caso, debates, juegos de roles y exposiciones, que fomenten habilidades socio-comunicativas, contribuyendo a la identidad y formación docente. Enfatizando en promover estas actividades desde el primer año y aplicarlas en todas las áreas de formación. En definitiva, la mayoría de los profesores están de acuerdo con el enfoque que le dan a sus asignaturas y las actividades realizadas para promover habilidades. Además, compartieron sugerencias y críticas constructivas para las mallas curriculares de ambas carreras.

Dimensión de Identidad Docente

Resultados en función de los grupos focales realizados Se efectuaron cuatro grupos focales, según las respuestas se evidenció una equivalencia, puesto que un grupo consideró que los centros de prácticas no contribuyen con la identidad docente y mencionaron lo siguiente: *“no considero que construya al desarrollo de mi identidad docente”* *“solo he podido desarrollarme cuando me fueron a supervisar desde la universidad”* y hay otro grupo de estudiantes que consideraron que si se desarrolla la identidad docente, pero que se tiende a seguir el modelo de clases del tutor institucional, por ejemplo *“siempre he podido desarrollar mi identidad docente durante mis clases”* se puede determinar de este análisis que la identidad de cada docente en formación dependerá de las experiencias y oportunidades que se brinden en los centros de prácticas.

La cultura individual tiene un papel fundamental en la formación de la identidad docente, según los resultados mencionaron que *“cada uno tiene su identidad ya formada*

cuando nos enfrentamos a nuestra formación docente". La adaptación al contexto educativo, se consideró importante *"mi forma de comunicarme al ser tan sencilla puede contribuir a generar conexiones"* Además, se identificaron características personales que influyeron en la forma en que se establecieron conexiones con los estudiantes *"busco desarrollar habilidades de escucha activa y expresión"* se puede identificar en las respuestas que la cultura individual sí contribuye a la formación de la identidad docente.

Dimensión de Habilidades Socio-comunicativas

Los tutores desempeñan un papel clave en el cumplimiento de habilidades socio-comunicativas y de gestión de la información en la retroalimentación, puesto que es una contribución significativa en este aspecto, lo cual mencionaron que *"Contribuyen al cumplimiento de diversas formas, una de ellas es retroalimentando las clases autónomas realizadas"*, *"También en las bitácoras puedo ir perfeccionándome"* permitiendo una reflexión crítica sobre las estrategias y metodologías empleadas. Se pudo observar que a través de las respuestas de los estudiantes sí se desarrolla el indicador.

Se reconoció que los docentes brindaron a los estudiantes herramientas y espacios para el desarrollo de habilidades socio-comunicativas como *"defensas de práctica y las clases simuladas"*, *"debates en el aula, trabajos colaborativos, presentaciones orales"* y *"guías de cómo actuar frente las diferentes situaciones y cómo poder solucionar lo que se nos va presentando en nuestra labor"* lo cual tributa al desarrollo de las habilidades socio-comunicativas.

Dimensión de Formación Docente

En relación con las prácticas, se observó que aportan a la formación docente, aunque los estudiantes consideraron que *"podrían ser mejores y en mayor cantidad"* debido a que se evidenció que *"solo podíamos asistir un día al centro educativo, por lo que eso no nos permitía seguir un hilo conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje"* Esta limitación generó insatisfacción y sugirieron que las prácticas sean más enriquecedoras.

Se enfocó en la realidad enseñada y la práctica observada, la mayoría de los estudiantes entrevistados mencionaron una desconexión entre la universidad y la realidad educativa actual mencionando que *"la universidad cree que la realidad educativa a la que nos enfrentamos al momento de realizar nuestras prácticas es perfecta, lo cual claramente"*

no es así”, “romantizando un poco a la escuela y haciéndola ver distinta de lo que es”. Esto evidenció la necesidad de mejorar la conexión entre la universidad y la escuela actual.

DISCUSIÓN

Los estudiantes destacaron la importancia de su identidad individual como docentes. Según González Alfaya et al. (2019), cada docente posee una identidad que está moldeada por su historia personal y diversas influencias. A lo largo de su formación en carreras de pedagogía, como señala Alonso Sáez et al. (2015), esta identidad se desarrolla a través de un proceso de socialización profesional. Por esto, los docentes de diferentes asignaturas se esfuerzan por validar y guiar a los estudiantes. Este proceso de interacción entre docentes y estudiantes contribuye a obtener resultados óptimos en el ámbito educativo y valoración de la identidad del estudiante.

La investigación resaltó la importancia de brindar prácticas de calidad a los estudiantes para favorecer su desarrollo, mejorando la coordinación y el diálogo entre la universidad con los centros educativos. Tal como lo menciona Costa et al. (2015) es importante la exploración y construcción de la identidad docente en las experiencias prácticas. Según los testimonios recogidos entre docentes y estudiantes, la retroalimentación y la tutoría son fundamentales para el crecimiento de los estudiantes, aumentando las horas de prácticas y la presencia de los docentes en formación en los centros educativos, sin perder de vista la realidad actual y evitando idealizar la educación.

Es así que los profesores observaron que los estudiantes tienen una habilidad reflexiva deficiente, por lo que es relevante promoverla con prioridad, tal como lo dice González Marín et al. (2018) la reflexión en el aula implica examinar las acciones y técnicas utilizadas durante las clases con el fin de tomar decisiones sobre qué mejorar y qué mantener. En función de esto se puede mencionar que contribuye al desarrollo profesional y crecimiento laboral docente, y al fomentarla los estudiantes adquieren conciencia sobre su propio aprendizaje.

Los docentes resaltaron la necesidad de promover la investigación desde el primer año de carrera, ya que mencionaron que algunos estudiantes llegan a cuarto año con conocimientos insuficientes, lo que requiere repasar nuevamente dichos aspectos. Además, se destacó que si bien hay asignaturas específicas para los procesos de investigación son limitadas y se sugirió una implementación transversal. Según Muñoz et al. (2015) las universidades deben integrar elementos pedagógicos con metodologías de investigación que logren fomentar la construcción de conocimientos teóricos y prácticos,

fortaleciendo el papel del profesor como investigador, además de su creatividad e innovación.

Igualmente, las actividades prácticas son importantes para el aprendizaje, así lo mencionan Candela Borja & Benavides Bailón (2020), ya que permiten aplicar conocimientos teóricos en contextos reales, promoviendo un aprendizaje significativo. Es crucial priorizar la calidad sobre la cantidad de prácticas y promover habilidades socio-comunicativas, como indica Martínez-Maldonado et al. (2019) con el fin de mejorar el desempeño de los estudiantes. Por ello, es recomendable implementar actividades prácticas desde el inicio de la carrera y en todas las asignaturas, asignando más tiempo y mejorando su conexión con la realidad educativa, siendo esenciales para desarrollar habilidades y preparar a los futuros docentes.

CONCLUSIONES

La identidad docente se destacó como un aspecto de suma importancia en la investigación realizada, la cual a pesar de ser trabajada y fomentada cuenta con detalles que podrían ser mejorados, resaltando la necesidad de brindar prácticas de calidad a los estudiantes para favorecer su formación docente.

Se evidenció la necesidad de una mejor coordinación y diálogo entre la universidad y los centros educativos, promoviendo la construcción de la identidad docente en las prácticas, así como el desarrollo de habilidades socio-comunicativas. La retroalimentación, la tutoría y la presencia de los docentes en formación en los centros educativos se consideraron fundamentales para su crecimiento, puesto que estos son el principal espacio con el que cuentan para poder desarrollar dicha identidad.

A través de los resultados obtenidos, los estudiantes reconocieron que la identidad docente es un aspecto relevante, puesto que se refiere a la construcción de la identidad profesional y personal del futuro docente a lo largo de su formación pedagógica. Este proceso de construcción de identidad se ve influenciado por diversas experiencias y conocimientos adquiridos, tales como las instancias de prácticas, actividades de vinculación con el medio, seminarios y actividades extracurriculares.

De esta forma, los docentes toman un papel de guías y validadores, siendo referentes para los estudiantes, apoyándolos en sus decisiones pedagógicas, haciendo que estas experiencias marcan la trayectoria e influyan en sus valores y el enfoque pedagógico, proporcionando así un crecimiento profesional, en aspectos tales como el pensamiento crítico, la reflexión, desarrollo de habilidades sociales como el liderazgo, resolución de

conflictos e inteligencia emocional. Lo que permitirá un desempeño integral en el quehacer docente de los estudiantes de pedagogía.

Los docentes entrevistados destacaron la necesidad de promover la investigación, así como también la habilidad de reflexión desde el inicio de la carrera, ya que algunos estudiantes llegan a cursos avanzados con conocimientos insuficientes. Para lograrlo, los docentes recomendaron una integración transversal de elementos pedagógicos con metodologías de investigación, lo que permitirá construir conocimientos teóricos y prácticos sólidos, así como fomentar la creatividad y la innovación de los profesores en formación.

Asimismo, es importante las actividades prácticas para el aprendizaje significativo, aplicando los conocimientos teóricos en contextos reales. Los objetos de estudios recomendaron priorizar la calidad sobre la cantidad de prácticas, promoviendo habilidades socio-comunicativas, asignando más tiempo y mejorando la conexión con la realidad educativa.

La contribución del estudio es aportar en aspectos por mejorar en la calidad de las prácticas docentes al centrarse en fortalecer la participación y el desempeño de los practicantes en el aula. Cumpliendo así, con el objetivo del Marco para la Buena Enseñanza el cual fomenta la identidad del docente en formación, estimulando la reflexión y promoviendo la investigación para generar conocimiento, herramientas y actividades prácticas que contribuyan a su desarrollo, Además, se priorizó la realización de actividades significativas y se enfatizó en el desarrollo de habilidades socio-comunicativas fundamentales para una comunicación efectiva con estudiantes y colegas docentes.

De esta manera, se busca establecer un vínculo más estrecho entre la enseñanza universitaria con la realidad de las escuelas a través de las asignaturas de formación, talleres y prácticas, las cuales incluyen actividades que refuerzan las habilidades socio-comunicativas contribuyendo a la formación e identidad docente, permitiendo a los profesores obtener una comprensión auténtica de los contextos escolares actuales y las dificultades que los estudiantes enfrentan en la práctica, tales como la comunicación efectiva entre pares, el trabajo colaborativo con otros agentes del establecimiento, la imitación de estrategias, metodologías, así evitando la idealización de las aulas logrando desenvolverse en distintos contextos educativos, lo cual se puede ver reflejado en las etapas posteriores de las prácticas, como por ejemplo, la defensa.

REFERENCIAS

- Alonso Sáez, I., Lobato Fraile, C., & Arandia Loroño, M. (2015). La identidad profesional docente como clave para el cambio en la educación superior. *Opción*, 31(5), 51-74. Redalyc. <https://www.redalyc.org/pdf/310/31045570004.pdf>
- Aristizábal Fúquene, A. (2019). Fortalecimiento de la identidad profesional docente en el ámbito personal del profesor. *Tecné Episteme Didaxis*,(46), 4. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-38142019000200189&lang=es
- Brand Fonseca, K. A., Barrantes Elizondo, L., Segura Arias, R., & Arguedas Zúñiga, R. (2023). Necesidades de formación profesional docente en la enseñanza del inglés: un estudio de caso en la Región Brunca de Costa Rica. *Revista Educación*, 47(1), 4-6. <http://dx.doi.org/10.15517/revedu.v47i1.52010>
- Buitrago-Bonilla, R. E., & Cárdenas-Soler, R. N. (2017). Emociones e identidad profesional docente: relaciones e incidencia. *Praxis & Saber*, 8(17). Redalyc. <https://www.redalyc.org/journal/4772/477253330011/477253330011.pdf>
- Caballero, K., & Bolívar, A. (2015). Identidades profesionales, concepciones de enseñanza-aprendizaje y estrategias docentes del profesorado universitario. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 13(1), 57-77. Redalyc.https://www.researchgate.net/publication/281898255_Identidades_profesionales_concepciones_de_ensenanza-aprendizaje_y_estrategias_docentes_del_profesorado_universitario
- Candela Borja, Y. M., & Benavides Bailón, J. (2020). Actividades lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Superior. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuso)*, 5(3), 78-86. Redalyc. <https://www.redalyc.org/pdf/6731/673171026008.pdf>
- Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. (2017). *Modelo de formación para el desarrollo profesional docente y directivo* (1st ed.). CPEIP. https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2018/03/modelo_formacion_completo.pdf
- Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. (2021). *Estándares de la Profesión Docente, Marco para la Buena Enseñanza* (1st ed.). MINEDUC. estandaresdocentes.mineduc.cl
- Cepeda-Sánchez, J. (2023). Devenir sujeto en la configuración de prácticas pedagógicas incluyentes. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (23), 207-236. Scielo. <https://doi.org/10.17163/soph.n34.2023.07>
- Cerrón Rojas, W. (2019). La investigación cualitativa en educación. *Dialnet*, 9(17), 3,4. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7762065>
- Costa, L. S. O., Barros, V. F. A., Lopes, M. C. R., & Marques, L. P. (2015). La Formación Docente y la Educación de Jóvenes y Adultos: Análisis de la Práctica Pedagógica para la Enseñanza de Ciencias. *Formación Universitaria*, 8(1), 03–12. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062015000100002>

- Corona Lisboa, J. L. (2018). Investigación cualitativa: fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos. *Vivat Academia*, 1(144), 69-76. <https://doi.org/10.15178/va.2018.144.69-76>
- Cortés-López, E. M. (2020). La investigación etnográfica en diseño. *Revista Legado de Arquitectura y Diseño*, 15(28), 3. <https://www.redalyc.org/journal/4779/477963932010/html/>
- Da Silveira Donadduzzi, D. S., Colomé Beck, C. L., Weiller, T. H., da Silva Fernandes, M. N., & Vivero, V. (2015). Grupo focal y análisis de contenido en investigación cualitativa. *Scielo*, 24(1-2). https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962015000100016
- Escobar Medina, M. B. (2015). Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. *Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad*, (8), 1-9. Redalyc. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=499051499006>
- Díaz Bravo, L., Torruco García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en Educación Médica*, 2(7), 162-167. Redalyc. <https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf>
- Fuentes Reza, R., Arzola Franco, D. M., & González Ortiz, A. M. (2020). La identidad profesional docente, un acercamiento a su estudio. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 11, 1-20. Redalyc. <https://www.redalyc.org/journal/5216/521662150021/521662150021.pdf>
- García López, G., (2015). La investigación en la formación docente inicial. Una mirada desde una perspectiva socio transformadora. *Saber. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente*, 27(1), 143-151. <https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739474018.pdf>
- Gómez, D., Carranza, Y., & Ramos, C. (2017). Revisión documental, una herramienta para el mejoramiento de las competencias de lectura y escritura en estudiantes universitarios. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, (1), 46-56. SciELO. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2550-67222017000300046&lng=es&tlng=es.
- Gómez Vahos, L. E., Muriel Muñoz, L. E., & Londoño Vásquez, D. A. (2019). El papel del docente para el logro de un aprendizaje significativo apoyado en las TIC. *Encuentros*, 17(02), 118-131. Redalyc. <https://www.redalyc.org/journal/4766/476661510011/html/>
- González Alfaya, E., Muñoz Moya, M., Cruz Pérez, A., & Olivares García, M. d. I. Á. (2019). Construcción de la identidad profesional docente en educación infantil en Córdoba (España). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 25(3). Redalyc. <https://www.redalyc.org/journal/280/28060161002/28060161002.pdf>
- González Marín, C. I., Marín Palacio, N., & Caro Gutiérrez, M. A. (2018). El rol de la reflexión en la práctica pedagógica: percepciones de docentes de idiomas en formación.

- Cuadernos de Lingüística Hispánica*, (32), 217-235. Redalyc.
<https://www.redalyc.org/journal/3222/322258748011/html/>
- González, C., Vicent, M., Sanmartín, R., & Martínez Monteagudo, M. C. (2018). El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la enseñanza superior. *Octaedro*, 491.
<http://hdl.handle.net/10045/84990>
- Gutiérrez Torres, A. M., & Buitrago Velandia, S. J. (2019). Las habilidades socioemocionales en los docentes: herramientas de paz en la escuela. *Praxis & Saber*, 10(24), 167-192. Redalyc.
<https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n25.2019.9819>
- Icarte, G. A., & Labate, H. A. (2016). Metodología para la Revisión y Actualización de un Diseño Curricular de una Carrera Universitaria Incorporando Conceptos de Aprendizaje Basado en Competencias. *Formación universitaria*, 9(2), 3 - 16.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062016000200002>
- Lamus de Rodríguez, T. M., Moreira-Choez, J. S., & Castro-Castillo, G. J. (2023). Propuesta de formación docente para incentivo de la resiliencia, la neurociencia afectiva y cognición social de alumnos que estudian en pandemia. *Revista Científica UISRAEL*, 10(1), 41 - 60.
- Laudadio, J., & Mazzitelli, C. (2019). Formación del profesorado: Estilos de enseñanza y habilidades emocionales. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 24(82), 853-869. Redalyc.
<https://www.redalyc.org/journal/140/14062838009/html/index.html>
- León Ortega, A. J. (2022). El desarrollo de habilidades para la comunicación en los docentes de la educación técnica y profesional. *scielo*, 19(85).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000200025
- Linares Sánchez, E. A. (2021). La pedagogía teatral para desarrollar habilidades comunicativas. *INCAING*, 69.
<http://ojs.incaing.com.mx/index.php/ediciones/article/view/17/pedagogia>
- Martínez-Maldonado, P., Armengol Asparó, C., & Muñoz Moreno, J. L. (2019). Interacciones en el aula desde prácticas pedagógicas efectivas. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 18(36), 55-74. Redalyc.
<https://www.redalyc.org/journal/2431/243158860003/html/>
- Martínez Miguélez, M. (2006). Validez y confiabilidad en la metodología cualitativa. *Paradigma*, 27(2), 07 - 33. Scielo.
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512006000200002
- Matus Rodríguez, L. G. (2013). ¿La construcción de una identidad docente, un desafío para la política educativa? *Exitus*, 3(1), 75-87.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6078515>
- Mendoza-Ponce, H. X., Mendoza-Ponce, M. G., & Zambrano-Alcivar, K. G. (2017). Breve reseña sobre la comunicación oral para el desarrollo de las clases de inglés. *Polo del Conocimiento*, 2(3), 45-55. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es>

- Mejía, M. (2022). La inteligencia emocional y el sistema de creencias en el aprendizaje de la matemática. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, (18), 159-173. SciELO. <https://doi.org/10.37135/chk.002.18.11>
- Mieles-Barrera, M. D., Henríquez-Linero, I. M., & Sánchez-Castellón, L. M. (2019). Identidad personal y profesional de los docentes de preescolar en el distrito de Santa Marta. *Educación y Educadores*, 12(1), 43-59. Scielo. <http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v12n1/v12n1a05.pdf>
- Muñoz Martínez, M. L., & Garay Garay, F. (2015). La investigación como forma de desarrollo profesional docente: Retos y perspectivas. *scielo*, 41(2). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052015000200023
- Núñez Mera, W. J., & Villamil Melo, L. T. (2017). El estado actual de las investigaciones desarrolladas sobre la empatía en niñas y niños en las edades comprendidas entre los 6 y 12 años de edad surgidas en países latinoamericanos de habla hispana, entre los años 2010 al primer trimestre del 2017. *Redalyc*, 1(1), 72. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/5218/1/TP_NunezMeraWendyJohanna_2017.pdf
- Ortiz Montañez, A. P., Borda Rodríguez, H. J., & Cárdenas Escobar, K. J. (2016). Etnografía de una etnografía: Análisis reflexivo sobre el uso de la perspectiva etnográfica en los trabajos de grado desarrollados en la facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. [Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado en Psicología y Pedagogía]. Repositorio Universidad Pedagógica Nacional. <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/2621/TE-19646.pdf?sequence=1>
- Piza Burgos, N. D., Amaiquema Márquez, F. A., & Beltrán Baquerizo, G. E. (2019, octubre). Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias. *Scielo*, 15(70). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000500455
- Rivera Calderón, M. A., Ramos Cuadrado, C. M., Tapia Gonzalez, J. E., & Pincay Rodríguez, G. E. (2021). Estrategias comunicativas para el desarrollo de habilidades orales. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 14(3), 94-105. Dialnet. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/714>
- Sordini, M. V. (2019). La entrevista en profundidad en el ámbito de la gestión pública. *Revista Reflexiones*, 98(1), 75-88. Redalyc. <https://www.redalyc.org/journal/729/72958113005/72958113005.pdf>
- Troncoso-Pantoja, C., & Amaya-Placencia, A. (2017). Entrevista: guía práctica para la recolección de datos cualitativos en investigación de salud. *Rev. Fac. Med*, 65(2), 29-32.. <http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v65n2/0120-0011-rfmun-65-02-329.pdf>
- Vanegas Ortega, C., & Fuentealba Jara, A. (2019). Identidad profesional docente, reflexión y práctica pedagógica: Consideraciones claves para la formación de profesores.

Perspectiva Educativa, 58(1), 115-138. Scielo.
<http://dx.doi.org/10.4151/07189729-vol.58-iss.1-art.780>